

CHEL ELLIKLAR ISHTIROKIDAGI ISHLAR BO'YICHA YURISDIKSIYA MASALALARI MILLIY VA XALQARO TAJRIBA

Hamidova Nodiraxon Hamidjon qizi

Toshkent davlat yuridik universiteti

Magistratura va sirtqi ta'lim fakulteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15653978>

Annotatsiya. Ushbu keltirilgan ilmiy ishda chet ellik fuqarolar ishtirokidagi ishlar bo'yicha yurisdiksiya masalalari tahlil qilinadi. Bunda, O'zbekiston Respublikasining mazkur sohadagi qonunchiligi, xalqaro shartnomalar va ayrim xorijiy davlatlar, xususan, Germaniya, AQSh, Rossiya Federatsiyasining qonunchilik tajribalari qiyosiy-huquqiy jihatdan o'rganiladi. Shuningdek, yurisdiksiya muammolari yuzasidan amaliy takliflar va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar. Yurisdiksiya, chet elliklar, xalqaro fuqarolik protsessi, huquqiy maqom, xorijiy tajriba, xalqaro yurisdiksiya.

Аннотация. В данной научной работе анализируются вопросы юрисдикции по делам с участием иностранных граждан. В частности, рассматривается законодательство Республики Узбекистан в данной сфере, международные договоры, а также сравнительно-правовой анализ проводится с учетом законодательства некоторых зарубежных стран, таких как Германия, США и Российская Федерация. Кроме того, разработаны практические предложения и рекомендации по решению юрисдикционных проблем.

Ключевые слова: юрисдикция, иностранцы, международный гражданский процесс, правовой статус, зарубежный опыт, международная юрисдикция.

Annotation. This scientific work analyzes jurisdictional issues in cases involving foreign nationals. It examines the legislation of the Republic of Uzbekistan in this field, international treaties, as well as the legislative practices of certain foreign countries, including Germany, the United States, and the Russian Federation, through a comparative legal perspective. In addition, practical proposals and recommendations are developed to address jurisdictional challenges.

Keywords: jurisdiction, foreign nationals, international civil procedure, legal status, foreign experience, international jurisdiction.

Hozirgi kunda davlatlar o'rtasida o'zaro savdo aloqalarining kengayib borishi natijasida, turli davlat fuqarolari ishtirokidagi fuqarolik, iqtisodiy va shu kabi ishlari soni oshmoqda. Mazkur vaziyatda yuzaga kelayotgan munosabatlarda qaysi davlat sudining mazkur ishni ko'rib chiqishga vakolatli ekanligini belgilovchi yurisdiksiya masalasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Garchi O'zbekiston Respublikasi fuqarolik protsessual qonunchiligida chet elliklar ishtirokidagi ishlar uchun maxsus yurisdiksiya normalari mavjud bo'lsada, ammo ular xalqaro standartlarga to'liq mos emas.

Chet ellik shaxslarning fuqarolik ishlari bo'yicha yurisdiksiya masalasi xalqaro xususiyatga ega bo'lib, huquqiy tartibga solishning dolzarb jihatlaridan biri hisoblanadi. O'zi aslida Xalqaro yurisdiksiya bu – bir davlat sudlarining boshqa davlat fuqarolari yoki yuridik shaxslari ustidan ish yuritish vakolatini aniqlashga oid huquqiy normalar yig'indisidir. Ushbu masala xalqaro fuqarolik protsessual huquqining markaziy institutlaridan biri bo'lib, u orqali suverenitet, tenglik, adolat va fuqarolarning huquqiy kafolatlari ta'minlanadi. Xalqaro huquqiy amaliyotda yurisdiksiya quyidagi asosiy turlarga bo'linadi:

Umumiy yurisdiksiya (general jurisdiction) – fuqaro yoki kompaniyaning yashash yoki ro'yxatdan o'tgan joyiga asoslangan yurisdiksiya.

Eksklyuziv yurisdiksiya (exclusive jurisdiction) – faqat bitta davlat sudlarigagina tegishli bo'lgan yurisdiksiya (masalan, ko'chmas mulk joylashgan davlat sudlari yurisdiksiyasi).

Maxsus yurisdiksiya (specific jurisdiction) – javobgarning biror konkret faoliyati, shartnoma tuzishi yoki huquqbuzarlik sodir etishi asosida aniqlanadigan yurisdiksiya.

Shartnomaviy yurisdiksiya (prorogation of jurisdiction) – tomonlar o'zaro kelishuv asosida biror davlat sudini vakil qilib belgilashlari.

Shu o'rinda xalqaro yurisdiksiya masalasining mohiyatini tahlil qilishda bunga doir xalqaro shartnomalarga ham urg'u berib o'tish joiz bo'ladi, bunda, xalqaro yurisdiksiya masalasi ko'plab xalqaro shartnomalarda mustahkamlangan bo'lib, ular jumlasiga quyidagilar kiradi.

Bryussel I reglamenti– Mazkur shartnoma asosan, Yevropa Ittifoqi davlatlari o'rtasida sud yurisdiksiyasini tartibga soluvchi asosiy hujjat hisoblanadi. Ushbu shartnomaga asosan, fuqarolik va savdo ishlari bo'yicha yurisdiksiya javobgarning doimiy yashash joyiga asoslanadi. Masalan, da'vogar yashash manzili O'zbekistonda lekin javobgarning doimiy yashash manzili Qozog'istonda bo'lsa u holda yurisdiksiya Qozog'istonda bo'ladi.

Gaaga konvensiyalari – 2005-yilda qabul qilingan "Choice of Court Agreements" konvensiyasi orqali shartnomaviy yurisdiksiya bo'yicha xalqaro mexanizmlar ishlab chiqilgan.

BMTning xalqaro xususi huquq komissiyasi tomonidan ishlab chiqilgan model qonunlar va tavsiyalar.

Garchi O'zbekiston yuqorida keltirib o'tilgan xalqaro hujjatlarga to'liq qo'shilmagan bo'lsa-da, ayrim prinsiplar milliy qonunchilikka qisman inkorporatsiya qilingan. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik protsessual kodeksining 360-moddasiga muvofiq, chet ellik fuqarolarning huquqlari va majburiyatlari milliy fuqarolar bilan teng asosda himoya qilinadi¹.

Chet ellik shaxslar ishtirokidagi fuqarolik nizolarini hal etishda har bir davlat o'zining huquqiy tizimiga mos yurisdiksiya qoidalarini ishlab chiqqan bo'lib, quyida bir qator xorijiy davlatlar, jumladan Germaniya va AQSh misolida ushbu qoidalar qiyosiy-huquqiy tahlil qilinadi.

Germaniya Federativ Respublikasining tajribasi

Germaniya qonunchiligiga asosan, fuqarolik yurisdiksiyasi Federal Fuqarolik protsessual kodeksi – **Zivilprozessordnung (ZPO)** bilan tartibga solinadi. Chet elliklar ishtirokidagi da'volarda yurisdiksiya quyidagi asosiy qoidalarga tayangan holda belgilanadi:

Umumiy yurisdiksiya – ZPOning 12–17-moddalariga muvofiq, da'vo javobgarining doimiy yashash joyi bo'yicha ko'rib chiqiladi.

Maxsus yurisdiksiya – 32–35-moddalar asosida javobgarining ma'lum huquqiy harakati yoki shartnomaviy munosabat asosida Germaniyada amalga oshirilgan ishlar asosida aniqlanadi.

Germaniya Yevropa Ittifoqi doirasidagi Bryussel I Reglamenti (va keyinchalik Bryussel I bis – Regulation (EU)) asosida xalqaro yurisdiksiyaga oid umumiy normalarni qo'llaydi. Bu esa, Germaniya sudlarining ko'plab xalqaro ishlarni ko'rib chiqish tajribasini orttirishiga xizmat qilgan.

AQSh yurisdiksiya tizimi: shtatlar va federal yurisdiksiya o'rtasidagi farq

Amerika Qo'shma Shtatlari yurisdiksiya tizimi murakkab bo'lib, federal va shtat sudlari vakolatlariga ajralgan. Chet elliklar ishtirokidagi fuqarolik ishlari bo'yicha yurisdiksiya quyidagi asosiy tamoyillar bilan belgilanadi:

Minimum contact doctrine – AQSh Oliy sudi qaroriga ko'ra, agar javobgar shtatda "asosli aloqaga ega" bo'lsa, sudda yurisdiksiya mavjud bo'ladi.

Diversity jurisdiction – AQSh Federal protsessual kodeksining 28-moddasiga muvofiq, agar da'vog'ar va javobgar turli davlat fuqarolari bo'lsa hamda da'vo summasi 75 000 AQSh dollaridan oshsa, federal sud yurisdiksiyasi mavjud bo'ladi.

Forum non conveniens – agar boshqa sud yurisdiksiyasi qulayroq bo'lsa, sud da'voni ko'rishdan bosh tortishi mumkin.

AQShda chet ellik yuridik shaxslar bilan bog'liq ishlar ko'pincha arbitraj sudlar orqali hal qilinadi. Shuningdek, AQSh 1958-yilgi **Nyu-York Konvensiyasi** ishtirokchisi bo'lib, xorijiy arbitraj qarorlarini tan oladi.

Ilmiy va amaliy muammolar tahlili

O'zbekiston Respublikasining fuqarolik-protsessual huquqi tizimida chet ellik shaxslar ishtirokidagi fuqarolik ishlari yurisdiksiyasini alohida tartibda belgilagan bo'lsa-da, amaliyotda bir qator murakkabliklar va normativ bo'shliqlar mavjud. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik protsessual kodeksining 359–363-moddalari xorijiy shaxslar ishtirokidagi da'volarni ko'rib chiqishda qo'llaniladi. Biroq:

Fuqarolik protsessual kodeksi 360-moddasida chet el fuqarolari huquqiy tenglik asosida himoya qilinishini belgilasa-da, bu prinsipni amaliyotda ta'minlash bo'yicha aniq mexanizmlar mavjud emas.

Yurisdiksiya kolliziyasi holatlarida qaysi davlat sudiga ustuvorlik berilishi noaniq. Bu esa sudlarga noto'g'ri da'vo arizalarini yuborishga sabab bo'lmoqda.

Shu nuqtai nazardan qaralganda, O'zbekiston qonunchiligida chet ellik shaxslarning subyektiv huquqlarini himoya qilishda huquqiy aniqlik yetarli emasligini ko'rsatadi.

Taklif va tavsiyalar

Chet elliklar ishtirokidagi ishlar bo'yicha yurisdiksiya masalasini samarali tartibga solish va xalqaro amaliyotga moslashtirish maqsadida quyidagi taklif va tavsiyalarni ilgari suriladi:

Fuqarolik protsessual kodeksining 359–372-moddalarini kengaytirish va ularga xalqaro shartnomalardagi yurisdiksiya prinsiplarini qo'shish (masalan, "forum non conveniens", "minimum contact" kabi).

Shartnomaviy yurisdiksiya tamoyilining mustahkamlab qo'yilishi – tomonlar ixtiyoriy ravishda chet el yoki arbitraj sudini tanlagan hollarda, milliy sudlar bu qarorni to'liq tan olishi va hurmat qilishi kerak.

2005-yilgi Gaaga konvensiyasi va boshqa yurisdiksiya va sud qarorlarini tan olishga oid konvensiyalarga qo'shilish.

1958-yilgi Nyu-York Konvensiyasi bo'yicha milliy qonunchilikda aniq protsessual mexanizmlar joriy qilish.

Chet elliklar ishtirokidagi ishlar bo'yicha ixtisoslashtirilgan sudyalar korpusini shakllantirish, ularning xorijiy huquq va xalqaro arbitraj bo'yicha bilimini oshirish;

Xalqaro arbitraj qarorlarini tan olish va ijro etish mexanizmlarini soddalashtirish – arbitraj qarorlarini tan olishni rad etish asoslarini aniq va chegaralangan holatlarga qisqartirish.

Xulosa

Chet ellik shaxslar ishtirokidagi fuqarolik ishlari bo'yicha yurisdiksiya masalasi bugungi kunda O'zbekiston Respublikasining huquqiy islohoti va xalqaro huquqiy integratsiyasi jarayonida dolzarb ahamiyat kasb etadi. Germaniya va AQSh tajribalari shuni ko'rsatmoqdaki, yurisdiksiya masalasida aniq normalar, shaffof protsessual qoidalar va xalqaro hamkorlikka tayangan mexanizmlar samarali ishlaydi.

O'zbekiston qonunchiligi va sud amaliyotida bu yo'nalishdagi mavjud bo'shliqlarni bartaraf etish, xalqaro shartnomalarga qo'shilish, shartnomaviy yurisdiksiyaga hurmat ko'rsatish va xorijiy sarmoyadorlar uchun huquqiy kafolatlar yaratish zarur.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Абдуллаев Н.С. Халқаро хусусий ҳуқуқ. – Т.: «Ҳуқуқ», 2023. – 520 б.
2. Расулов М.А. Халқаро хусусий ҳуқуқ ва унинг амалиётда қўлланилиши. – Т.: ТДЮУ, 2022.
3. Dicey, A.V. Conflict of Laws. – London: Sweet & Maxwell, 2006. – Vol. 1. – 890 p.

4. Basedow, J. *The Law of Open Societies: Private Ordering and Public Regulation in the Conflict of Laws*. – Oxford: Oxford University Press, 2015. – 412 p.
5. Bogdan, M. *Private International Law as Component of the Law of the Forum*. – The Hague: Kluwer Law International, 2012. – 294 p.
6. *Zivilprozessordnung (ZPO) der Bundesrepublik Deutschland*. – Berlin: Bundesministerium der Justiz, 2024.
7. *United States Code, Title 28: Judiciary and Judicial Procedure*. – U.S. Government Publishing Office, 2024.
8. *Code de procédure civile (France)*. – Paris: Dalloz, 2023.
9. *Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации*. – М.: Проспект, 2024.

